

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ВЛИЯНИЕ ДЕГИДРАТАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ ПАРАЦЕТАМОЛ-ИНДУЦИРОВАННОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Сафарова С.Р.¹, Яриев А.А.²

¹Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета,
г. Ташкент, Узбекистан

²Сырдарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
г. Сырдарья, Узбекистан

Резюме. В экспериментальном исследовании изучено влияние дегидратации на показатели системы гемостаза при парацетамол-индуцированном токсическом гепатите у лабораторных крыс. Установлено, что введение парацетамола сопровождается изменениями коагуляционных параметров, в частности укорочением тромбинового времени. Дегидратация приводила к изменению показателей протромбинового времени и АЧТВ. Наиболее выраженные нарушения выявлены при сочетании парацетамола и дегидратации, где отмечалось значительное повышение уровня фибриногена. Полученные результаты свидетельствуют о влиянии водного дефицита на развитие нарушений гемостаза при токсическом поражении печени.

Ключевые слова: токсический гепатит, парацетамол, дегидратация, система гемостаза, коагуляция, фибриноген, экспериментальное исследование.

EFFECT OF DEHYDRATION ON HEMOSTASIS PARAMETERS IN PARACETAMOL-INDUCED TOXIC HEPATITIS: AN EXPERIMENTAL STUDY

Safarova S.R.¹, Yariyev A.A.²

¹Termez Branch of Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Syrdarya Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Syrdarya, Uzbekistan

Resume. The experimental study investigated the effect of dehydration on hemostasis parameters in laboratory rats with paracetamol-induced toxic hepatitis. It was found that administration of paracetamol was accompanied by changes in coagulation parameters, particularly a shortening of thrombin time. Dehydration led to alterations in prothrombin time and activated partial thromboplastin time (aPTT). The most pronounced disturbances were observed when paracetamol administration was combined with dehydration, where a significant increase in fibrinogen levels was detected. The obtained results indicate that water deficiency contributes to the development of hemostatic disorders in toxic liver injury.

Keywords: toxic hepatitis, paracetamol, dehydration, hemostasis system, coagulation, fibrinogen, experimental study.

ТАЖРИБАВИЙ ПАРАЦЕТАМОЛ-ИНДУЦИРЛАНГАН ТОКСИК ГЕПАТИТДА ГЕМОСТАЗ ТИЗИМИ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ДЕГИДРАТАЦИЯ ТАСИРИ

Сафарова С.Р.¹, Яриев А.А.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети Термиз филиали, Термиз ш., Ўзбекистон

²Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Сырдарё филиали, Сырдарё ш., Ўзбекистон

Резюме. Экспериментал тадқиқотда лаборатория каламушиларида парацетамол билан индуцирланган токсик гепатит шароитида дегидратациянинг гемостаз тизими кўрсаткичларига таъсири ўрганилди. Аниқланишича, парацетамол юборилиши коагуляция параметрларининг ўзгариши, хусусан тромбин вақтининг қисқариши билан кечди. Дегидратация протромбин вақти ва АЧТВ кўрсаткичларининг ўзгаришига олиб келди. Энг яққол ўзгаришлар парацетамол ва дегидратация биргалликда қўлланилганда кузатилди, бунда фибриноген миқдорининг сезиларли ошиши қайд этилди. Олинган натижалар сув танқислиги жигарнинг токсик шикастланишида гемостаз бузилишлари ривожланишига таъсир қилишини кўрсатади.

Калит сўзлар: токсик гепатит, парацетамол, дегидратация, гемостаз тизими, коагуляция, фибриноген, экспериментал тадқиқот.

Актуальность. Токсическое поражение печени, индуцированное лекарственными средствами, остаётся одной из наиболее актуальных проблем современной гепатологии. Среди различных лекарственных препаратов особое место занимает парацетамол, который широко применяется во всём ми-

ре как эффективное анальгетическое и жаропонижающее средство. Несмотря на относительную безопасность при использовании в терапевтических дозах, превышение рекомендуемой дозировки или длительное применение препарата может приводить к развитию выраженного токсического поражения печени. По данным современных исследований, парацетамол-индуцированное повреждение печени является одной из наиболее частых причин острой печёночной недостаточности в ряде стран мира, что определяет высокую медико-социальную значимость данной проблемы [8].

Основным механизмом развития гепатотоксичности парацетамола считается образование реактивного метаболита N-ацетил-п-бензохинонимина (NAPQI), который образуется в системе цитохрома P450. В нормальных условиях этот метаболит быстро нейтрализуется глутатионом, однако при передозировке препарата происходит истощение запасов антиоксидантной системы, что приводит к накоплению токсического метаболита и развитию некроза гепатоцитов [7]. Данный процесс сопровождается выраженным оксидативным стрессом, митохондриальной дисфункцией, активацией воспалительных медиаторов и нарушением клеточного метаболизма [6].

В последние годы особое внимание исследователей уделяется изучению молекулярных механизмов развития парацетамол-индуцированного гепатита, включая роль воспалительных цитокинов, оксидативного стресса и нарушений внутриклеточных сигнальных путей. Более глубокое понимание патогенеза данного патологического процесса имеет важное значение для разработки новых подходов к профилактике и лечению лекарственно-индуцированных поражений печени [4]. Таким образом, дальнейшее изучение механизмов развития парацетамол-индуцированного токсического гепатита остаётся актуальной задачей современной экспериментальной и клинической медицины.

Цель исследования: изучить изменения коагуляционного гемостаза при парацетамол-индуцированном токсическом гепатите в условиях дегидратации.

Материалы и методы исследования. Исследование проводили на лабораторных белых крысах массой 250–290 г, содержащихся в стандартных условиях вивария: в металлических клетках при температуре 23 ± 1 °C, относительной влажности воздуха 30 - 70% и режиме освещения 12/12 ч (свет/темнота), со свободным доступом к стандартному лабораторному корму по требованиям GLP [1,2]. Животные были рандомизированы по 6 особей в каждую экспериментальную группу.

Модель парацетамол-индуцированного токсического гепатита воспроизводили путем внутрибрюшинного введения парацетамола в возрастающих дозах 200; 300 и 600 мг/кг массы тела в течение 3 последовательных суток [5]. Контрольной группе вводили эквивалентный объём растворителя по аналогичной схеме. Дегидратацию в соответствующих группах начинали с 1-го дня эксперимента и продолжали в течение 3 суток, что позволяло оценить влияние водного дефицита на выраженность токсического повреждения печени. Экспериментальные животные были распределены на следующие группы:

1. **Интактная группа** — животные содержались в стандартных условиях без введения парацетамола и моделирования дегидратации;
2. **Группа дегидратации (контрольная - 1)** — животные подвергались дегидратации без введения парацетамола;
3. **Группа парацетамола (ПЦМ – контрольная - 2)** — животным вводили парацетамол в указанных дозах без ограничения водного режима;
4. **Группа парацетамола на фоне дегидратации (опытная)** — животным вводили парацетамол в сочетании с моделированием дегидратации.

Сразу после последнего введения парацетамола, животных всех экспериментальных групп помещали в метаболические камеры на 24 часа для сбора суточной мочи. По завершении данного периода, на 4-й день эксперимента, у животных проводили общий анализ мочи, после чего осуществляли забор крови для последующего лабораторного исследования.

Коагулометрические исследования проводили на плазме крови, стабилизированной цитратом натрия, полученной путем центрифугирования образцов при 1500 об/мин в течение 15 минут. Анализ показателей системы гемостаза осуществляли с использованием коагулометра HumaClot Junior (Германия). Определяли следующие параметры: протромбиновое время (PT), протромбиновый индекс (PI, %), международное нормализованное отношение (INR), тромбиновое время (TT), уровень фибриногена (FIB) и активированное частичное тромбопластиновое время (aPTT).

Статистическую обработку результатов проводили методом дисперсионного анализа ANOVA при уровне значимости $p=0,05$ с помощью программы GraphPad Prism версии 8.0.0 для Windows (GraphPad Software, Сан-Диего, Калифорния, США, www.graphpad.com) [9].

Результаты исследования: Результаты исследования показателей системы гемостаза у экспериментальных крыс выявили зависимость коагуляционных параметров от водного режима и введения парацетамола (Таблица 1 и Рис. 1-2).

Таблица 1

Результаты изучения показателей системы гемостаза (коагулограммы) при токсическом гепатите, индуцированном парацетамолом в условиях дегидратации у крыс (M±SD; p=0,05; n=5)

Показатели	Контроль	Дегидратация	ПЦМ	ПЦМ + дегидратация
ПТ (PT), сек	24,06±1,08	26,02±7,08	23,1±2,46	24,40±1,95
ПТИ (ISI),%	35,2±1,92	34,00±8,28	37,4±5,03	34,80±3,27
МНО (INR)	1,86±0,09	2,02±0,59	1,78±0,2	1,88±0,16
ТТ (TT), сек	71,92±19,44	45,25*±9,39	31,0***±6,57	35,42***±6,71
Фибриноген (FIB), мг/дл	221,2±43,1	337,40±166,15	236,6±40,87	632,6*±308,26
АЧТВ (aPTT), сек	26,28±3,87	32,72±7,81	30,04±2,39	36,6±10,73

* — различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой ($p \leq 0,05$). *** — различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой ($p \leq 0,001$).

Рисунок 1. Тромбиновое время (ТТ), сек, у экспериментальных крыс при токсическом гепатите, индуцированном парацетамолом в условиях дегидратации (M±SD; n=5). * — $p < 0,05$; *** — $p < 0,001$ по сравнению с контрольной группой.

Протромбиновое время (ПТ) в контрольной группе составляло 24,06±1,08 с, тогда как при дегидратации данный показатель увеличивался до 26,02±7,08 с. В группе парацетамола ПТ составляло 23,1±2,46 с, а при сочетании ПЦМ с дегидратацией — 24,40±1,95 с, что свидетельствует об отсутствии выраженных сдвигов данного показателя. Показатели протромбинового индекса (ПТИ) колебались в пределах 35,2±1,92% в контроле и 34,00±8,28% при дегидратации. В группе ПЦМ значения ПТИ составляли 37,4±5,03%, а при сочетании с дегидратацией — 34,80±3,27%. Международное нормализованное отношение (МНО) было несколько выше в группе дегидратации (2,02±0,59) по сравнению с контролем (1,86±0,09), тогда как в группах ПЦМ и ПЦМ + дегидратация значения составляли 1,78±0,20 и 1,88±0,16 соответственно. Анализ тромбинового времени (ТТ) показал его максимальные значения в контрольной группе (71,92±19,44 с). При дегидратации ТТ снижалось до 45,25±9,39 с, в

группе ПЦМ — до $31,0 \pm 6,57$ с, а при сочетании ПЦМ с дегидратацией — до $35,42 \pm 6,71$ с, что указывает на укорочение данного показателя в условиях воздействия парацетамола. Изменения уровня фибриногена носили выраженный характер. В контрольной группе его концентрация составляла $221,2 \pm 43,1$ мг/дл, при дегидратации увеличивалась до $337,40 \pm 166,15$ мг/дл. В группе ПЦМ показатель составлял $236,6 \pm 40,87$ мг/дл, тогда как при сочетании ПЦМ с дегидратацией отмечалось значительное повышение до $632,6 \pm 308,26$ мг/дл.

Рисунок 2. Уровень фибриногена (FIB), мг/дл, у экспериментальных крыс при токсическом гепатите, индуцированном парацетамолом в условиях дегидратации ($M \pm SD$; $n=5$). *— $p < 0,05$ по сравнению с контрольной группой.

Показатели активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в контрольной группе составляли $26,28 \pm 3,87$ с. При дегидратации АЧТВ увеличивалось до $32,72 \pm 7,81$ с, в группе ПЦМ составляло $30,04 \pm 2,39$ с, а при сочетании ПЦМ с дегидратацией — $36,6 \pm 10,73$ с.

В целом полученные данные свидетельствуют о влиянии дегидратации и парацетамола на систему гемостаза, наиболее выраженном при их сочетании, что проявляется изменениями тромбинового времени, уровня фибриногена.

Заключение. Проведённое экспериментальное исследование позволило установить особенности изменений системы гемостаза при парацетамол-индуцированном токсическом поражении печени в условиях дегидратации. Полученные данные свидетельствуют о том, что воздействие парацетамола и дефицита водного режима оказывает выраженное влияние на коагуляционный потенциал крови экспериментальных животных.

Анализ показателей коагулограммы показал, что наиболее чувствительными параметрами системы гемостаза оказались тромбиновое время и уровень фибриногена. Установлено, что при воздействии парацетамола наблюдается укорочение тромбинового времени, что может отражать изменение процессов превращения фибриногена в фибрин и активацию коагуляционного каскада. При моделировании дегидратации отмечалась тенденция к увеличению протромбинового времени и активированного частичного тромбопластинового времени, что указывает на изменение отдельных звеньев плазменного гемостаза.

Наиболее выраженные изменения регистрировались в группе животных с парацетамол-индуцированным токсическим гепатитом на фоне дегидратации. В данной группе выявлено значительное повышение уровня фибриногена, а также увеличение показателей АЧТВ, что может свидетельствовать о развитии компенсаторных реакций системы гемостаза и усилении воспалительных процессов в условиях токсического поражения печени.

Таким образом, сочетанное воздействие парацетамола и дегидратации приводит к более выраженным нарушениям коагуляционного гемостаза по сравнению с изолированным воздействием каждого из факторов. Полученные результаты подтверждают важную роль водного баланса организма в

модификации патологических процессов при токсическом поражении печени и могут рассматриваться как экспериментальное обоснование дальнейших исследований механизмов нарушения гемостаза при лекарственно-индуцированных гепатопатиях.

Выводы:

1. Парацетамол-индуцированное токсическое поражение печени сопровождается изменениями показателей системы гемостаза, что проявляется укорочением тромбинового времени и изменением отдельных параметров коагулограммы.

2. Дегидратация оказывает самостоятельное влияние на систему гемостаза, вызывая тенденцию к увеличению протромбинового времени и активированного частичного тромбопластинового времени.

3. Наиболее выраженные нарушения гемостаза наблюдаются при сочетании парацетамола и дегидратации, что проявляется значительным повышением уровня фибриногена и изменением коагуляционных параметров, свидетельствующих о напряжении коагуляционного звена гемостаза.

Список литературы:

1. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ / [под общ. ред. Р. У. Хабриева]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ОАО Изд-во «Медицина», 2005. – 832 с.
2. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая / [под ред. А.Н. Миронова]. – М.: Гриф и К, 2012. – 944 с.
3. Agrawal S., Khazaeni B. Acetaminophen toxicity // StatPearls. — Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2023.
4. Chidiac A.S., Buckley N.A., et al. Paracetamol (acetaminophen) overdose and hepatotoxicity // Expert Opinion on Drug Safety. — 2023. — Vol. 22(8). — P. 755–767. — DOI: 10.1080/17425255.2023.2223959.
5. Ghanem CI, Ruiz ML, Villanueva SSM, Luquita MG, Llesuy S, Catania VA, Bengochea LA, Mottino AD. Effect of repeated administration with subtoxic doses of acetaminophen to rats on enterohepatic recirculation of a subsequent toxic dose. *Biochemical Pharmacology*. 2009;77(10):1621–1628.
6. Li X., Zhang Y., Wang Z. Advances in the study of acetaminophen-induced liver injury // *Frontiers in Pharmacology*. — 2023. — Vol. 14. — Article 1239395. — DOI: 10.3389/fphar.2023.1239395.
7. Ramachandran A., Jaeschke H. Clinically relevant therapeutic approaches against acetaminophen hepatotoxicity and acute liver failure // *Biochemical Pharmacology*. — 2024. — Vol. 218. — Article 115733.
8. Rotundo L., Pysopoulos N. Liver injury induced by paracetamol and challenges associated with its management // *World Journal of Hepatology*. — 2020. — Vol. 12(2). — P. 125–136.
9. Sokal, R. R., & Rohlf, F. J. (2012). *Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research* (4th ed.). W. H. Freeman.

Для цитирования: Сафарова С.Р., Яриев А.А. Влияние дегидратации на показатели системы гемостаза при парацетамол-индуцированном токсическом гепатите в эксперименте // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 928–932. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19740367>